

ESPAÇO URBANO COMO VIOLÊNCIA SIMBÓLICA EM *O HOMEM QUE VIROU SUÇO*

[VIEIRA SOARES, ANA ELISA] (1)

[Graduada pela Universidade Federal de Goiás – UFG]

[anaelisavs07@gmail.com]

RESUMO.

A cidade de São Paulo é frequentemente evocada no cinema brasileiro como metáfora viva das tensões sociais, econômicas e territoriais que atravessam a modernidade nacional. No filme *O Homem que Virou Suço* (1981), dirigido por João Batista de Andrade, esse papel se intensifica. A metrópole não apenas ambienta, mas atua como personagem central, contribuindo de forma narrativa e simbólica para a construção do conflito vivido pelo protagonista. Ao observar os modos como a arquitetura moderna surge no filme, o presente trabalho propõe investigar o poder narrativo do espaço urbano enquanto expressão simbólica da violência estrutural e da alienação urbana sofridas pelo migrante nordestino.

Para tanto, adotou-se uma abordagem qualitativa fundamentada na análise fílmica e em revisão bibliográfica interdisciplinar. Nesse percurso, foram mobilizadas as críticas de Sérgio Ferro e Rodrigo Lefèvre à lógica do canteiro e às contradições da arquitetura moderna. Também se utilizaram os estudos de Eunice Durham sobre migração e cultura popular no Brasil. No campo cinematográfico, o trabalho dialoga com a semiótica de Sergei Eisenstein e Christian Metz, além das reflexões de Jean-Claude Bernardet sobre o cinema político e de intervenção. Ao investigar como a cidade opera como agente de opressão e apagamento, mas também como documento crítico de sua época, o trabalho busca contribuir para os debates contemporâneos sobre o papel do espaço construído nas disputas por visibilidade, pertencimento e identidade no Brasil urbano.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNA (1), CINEMA BRASILEIRO (2), MIGRAÇÃO NORDESTINA (3)

1. INTRODUÇÃO

A partir da década de 1960, a promessa da modernização urbana brasileira consolidou um ideário técnico e racional que via na arquitetura e no planejamento instrumentos de reforma social. No discurso, a cidade moderna simbolizaria desenvolvimento econômico e integração social; na prática, gerou novas formas de segregação, disciplinamento do trabalho e invisibilização de sujeitos populares. A crítica de Sérgio Ferro¹ ao “desenho” que se autonomiza do “canteiro” revela o núcleo dessa contradição: quanto mais a arquitetura se apresenta como linguagem universal de progresso, mais oculta a materialidade do trabalho que a sustenta.² Rodrigo Lefèvre³ acrescenta a essa problemática a figura do migrante, que ao deixar comunidades rurais ou pequenas cidades rumo aos grandes centros em busca de melhores condições, encontra espaços adversos marcados por opressões estruturais.⁴

Na Região Metropolitana de São Paulo, estima-se a entrada de cerca de 2,4 milhões de migrantes durante as décadas de 1970 e 1980, com aportes decisivos oriundos do Nordeste.⁵ Esse “boom” migratório formou, de um lado, a força de trabalho que expandiu metrô, viadutos e conjuntos habitacionais; de outro, alimentou o “exército industrial de reserva”, conceito marxiano que descreve a superpopulação usada para pressionar salários e disciplinar corpos.⁶

É nesse contexto que se insere o filme *O Homem que Virou Suco* (1981), de João Batista de Andrade.⁷ A narrativa segue Deraldo, poeta de cordel paraibano que chega a São Paulo em busca de oportunidades, mas é confundido com José Severino, operário acusado de matar o patrão. Essa confusão, associada ao “rosto severino”^{8,9}, lança-o numa perseguição que o obriga a enfrentar a discriminação e a exploração da mão de obra na metrópole hostil.

João Batista de Andrade é um dos nomes do Documentário de Intervenção, termo de Jean-Claude Bernardet para definir uma prática filmica estabelecida frente às transformações sociais e à repressão da ditadura militar que situava o sujeito popular como agente ativo da narrativa.¹⁰ Bernardet observa que esse cinema, mais que representar o povo, buscava intervir em suas condições de vida, criando um dispositivo estético-político que documentava, denunciava e produzia leitura crítica da experiência popular. Embora não seja um documentário, *O Homem que Virou Suco* expressa essa postura ao mesclar ficção e registros documentais, com cenas improvisadas cuja espontaneidade se funde à realidade retratada.

2. A CIDADE COMO ANTAGONISTA

Conforme Metz,¹¹ o cinema pode ser compreendido como uma linguagem organizada em sistemas de significação, em que enquadramentos, sons, gestos e montagens atuam como signos capazes de construir efeitos de sentido para o espectador. Eisenstein¹² complementa essa visão ao formular uma teoria da montagem que enfatiza o princípio do conflito, defendendo que o choque entre planos não apenas encadeia a narrativa, mas produz um significado novo, resultante da tensão entre imagens distintas.

Em *O Homem que Virou Suco*, por meio das escolhas de enquadramento, montagem e do uso expressivo do espaço urbano, Andrade reforça pontos de vista específicos e transforma São Paulo em algo que extrapola a

condição de plano de fundo da narrativa: um verdadeiro antagonista que, em seus espaços hostis e impessoais, sintetiza as forças de alienação e violência estrutural que a obra busca evidenciar.

No filme, São Paulo é construída por meio de planos gerais e abertos, configurando uma paisagem adversa, saturada de ruídos, automóveis e fluxos incessantes. Esses enquadramentos, ao inscreverem Deraldo na vastidão urbana, produzem um efeito de diluição da subjetividade e enfatizam a desproporção entre indivíduo e metrópole. Essa lógica se intensifica com o uso de planos médios em *plongée*¹³, que, ao posicionar a câmera em superioridade ótica, instauram uma perspectiva hierárquica em que o personagem é visualmente subjugado, tornando-se parte anônima do corpo social que o circunda. Em contraste, os planos médios em *contra-plongée*¹⁴ promovem a monumentalização da arquitetura, reiterando a assimetria entre o sujeito migrante e a cidade moderna, cuja escala e verticalidade se impõem como metáfora da força hegemônica e excludente do progresso urbano.

Figura 1. João Batista de Andrade, *O Homem que Virou Suco*, 1981, Deraldo em meio à multidão de pessoas nas ruas de São Paulo em ângulo *plongée*. Fonte: Youtube.

Figura 2. João Batista de Andrade, *O Homem que Virou suco*, 1981, Deraldo observa a construção do metrô em ângulo contra-plongée. Fonte: Youtube.

Essa opressão é reforçada pela própria linguagem formal da Arquitetura Moderna em São Paulo. O concreto aparente, emblema da racionalidade e honestidade material defendidas pelo brutalismo paulista, serve, aqui, a um discurso exibicionista, apropriado por instituições e elites como símbolo de poder e modernidade. As superfícies de vidro, que sugerem transparência e integração, tornam-se barreiras que separam o operário do mundo que constrói: visível, mas inalcançável. Os grandes vãos livres e o uso do aço reforçam a escala monumental e impessoal dos edifícios, ampliando a sensação de desproporção entre o indivíduo e a estrutura urbana.

Figura 3. Escavações nas obras do metrô no Largo São Bento, São Paulo, Brasil. © Pedro Martinelli, 09/03/1973. Fonte: Agência O Globo.

Figura 4. Vista parcial do Vale do Anhangabaú, São Paulo, Brasil. © Werner Haberkorn, década de 70. Fonte: Museu Paulista.

Figura 5. Franz Heep e Oscar Niemeyer, Edifício Itália e Copan, São Paulo, Brasil. Autor Desconhecido, 04/06/1972. Fonte: Sampa Histórica.

A narrativa acentua o contraste entre os espaços que Deraldo ergue e os que habita, revelando uma fissura estrutural nas dinâmicas sociais da cidade. Enquanto o personagem constrói edifícios luxuosos, sua vida ocorre em locais precários, desprovidos do conforto e da monumentalidade que produz. Esse contraste não é apenas temático, mas visual: o filme recorre à montagem paralela e aos cortes secos para alternar imagens dos ambientes de luxo em construção com os fragmentos da vida cotidiana de Deraldo, criando uma tensão dialética que explicita o abismo entre produção e usufruto.

O jogo entre luz e sombra e “acima” e “abaixo”, adquire valor simbólico nessa contradição. Os espaços que Deraldo habita são marcados pela escuridão: seja porque a noite é o único momento em que ele escapa ao trabalho, seja porque a precariedade das moradias populares o submete a ambientes privados de luminosidade. A cena em que a polícia invade a casa de Deraldo e ilumina, com lanternas, os rostos dos moradores do bairro em meio ao breu, explicita como a luz, nesse contexto, não é sinônimo de esclarecimento ou liberdade, mas instrumento de vigilância e repressão. Esse contraste retorna na sequência do metrô, quando um operário comenta passar o dia sob os túneis e só reencontrar a luz à noite.

Figura 6. João Batista de Andrade, *O Homem que Virou Suco*, 1981, policiais iluminam os rostos dos moradores da vizinhança de Deraldo. Fonte: Youtube.

Essa construção imagética dialoga com a simbologia espacial de *Parasita* (2019), de Bong Joon-ho.¹⁵ A oposição entre a mansão iluminada e a casa semienterrada encena a divisão estrutural entre classes sociais. Em ambos os filmes, arquitetura e posicionamento espacial não são cenários, mas operadores de sentido que revelam como luz e sombra, alto e baixo, articulam a hierarquia social.

O embate ganha densidade com Sérgio Ferro em *A Casa Popular*.¹⁶ O autor mostra que mansão e casa popular não são apenas categorias arquitetônicas, mas expressões materiais das desigualdades sociais. A mansão, com sofisticação estética e técnica, resulta de um trabalho invisibilizado que reforça o poder de seus

habitantes. Já a casa popular é reduzida a espaço de sobrevivência, sem ornamento nem conforto, construída com o mínimo necessário para atender à demanda da reprodução da força de trabalho.

Figura 7. João Batista de Andrade, *O Homem Que Virou suco*, 1981, Deraldo observa o centro de São Paulo. Fonte: Youtube.

Figura 8. João Batista de Andrade, *O Homem que Virou Suco*, 1981, Deraldo observa o bairro periférico em que os trabalhadores moram. Fonte: Youtube.

3. O HOMEM COMO SUCO

O filme problematiza a representação social e cinematográfica que reduz o nordestino a uma figura estereotipada, miserabilista e vitimizada. A confusão entre Deraldo e José Severino, que além de terem o mesmo rosto compartilham o sobrenome "Silva", evidencia a anonimidade do sujeito popular. O "duplo" atua como signo semiótico que despersonaliza o indivíduo, tornando-o tipo facilmente intercambiável e perseguível. O processo de estereotipação atinge seu ápice quando os operários do metrô assistem aos vídeos institucionais exibidos pelo treinador, em que a figura do cangaceiro Virgulino é recortada e esvaziada de complexidade histórica para virar caricatura. Essa operação ideológica, que mistura entretenimento e pedagogia organizacional, reduz a experiência cultural nordestina a um estereótipo grotesco, reafirmando o migrante como sujeito violento, inculto e incapaz de integrar-se plenamente à modernidade urbana. A projeção coletiva impõe, assim, uma narrativa hegemônica sobre a existência dos trabalhadores, cuja identidade é sequestrada por uma representação externa.¹⁷

Figura 9. João Batista de Andrade, *O Homem que Virou Suco*, 1981, personagem Virgulino do vídeo institucional exibido pelo treinador. Fonte: Youtube.

No ensaio *A Dinâmica Cultural na Sociedade Moderna*,¹⁸ Eunice Durham evidencia a tendência da sociedade moderna em dissolver as fronteiras das subculturas, homogeneizando-as em um processo de massificação atravessado por relações de poder e de classe. No contexto da migração, a autora observa que o movimento de migrantes para os grandes centros envolve não apenas deslocamentos físicos, mas também um confronto cultural em que saberes, práticas e identidades locais são desconsiderados ou reinterpretados a partir da lógica dominante.¹⁹ No filme, a poesia de cordel de Deraldo, vista como "trabalho não sério", traduz uma desvalorização de conhecimentos e sensibilidades que não cabem no repertório da racionalidade produtiva.

Dentro dessa perspectiva, Ferro expõe como o canteiro de obras se estabelece como espaço onde a força de trabalho é instrumentalizada e desprovida de autoria, operando em função de projetos desenhados à distância, que ignoram os saberes do trabalhador.²⁰ Articulando as críticas de Ferro à alienação do trabalho com as reflexões de Durham sobre a migração, Rodrigo Lefèvre identifica no migrante a figura central da contradição urbana moderna:

Esta é, sucintamente, a situação do migrante que [...] tem uma formação própria, prática e uma experiência vivida. Mas ao chegar na cidade tem todos os seus padrões de comportamento, culturais, de conhecimento e, enfim, todas as duas capacidades negadas como tais, tendo, no máximo, o aproveitamento de sua força física em atividades que só isso exigem.²¹

Na narrativa, o metrô, enquanto grande infraestrutura estatal associada à modernização, torna-se símbolo desse processo: depende da mão de obra nordestina, mas simultaneamente a disciplina e a nega como sujeito cultural. Essa crítica se intensifica com os vídeos institucionais que, ao estigmatizarem a cultura popular sob o pretexto da integração urbana, revelam como o discurso do progresso se ergue sobre o apagamento do povo que o realiza.

Figura 10. João Batista de Andrade, *O Homem que Virou Suco*, 1981, Deraldo parado no meio da rua, e, atrás dele, uma propaganda sobre o metrô com os dizeres "Metrô - A Humanização". Fonte: Youtube.

João Batista de Andrade explora a condição do imigrante reduzido a corpo útil e sem subjetividade em diversas passagens, comparando-o, por vezes, a um animal doméstico. Em uma das cenas mais incisivas, ao passar por um corredor com outros operários para almoçar, Deraldo encarna um boi, mugindo e batendo a cabeça na

cerca. Mais adiante, ao encontrar uma barata no prato que comia, levanta-se e protesta: “Isso é comida pra gente, porra!”.

Figura 11. João Batista de Andrade, *O Homem que Virou Suco*, 1981, Deraldo no corredor para o refeitório mimetizando um boi. Fonte: Youtube

A figura de José Severino, que atravessa o filme sem pronunciar palavra, é o signo máximo desse apagamento. Seu silêncio não é ausência de sentido, mas posição enunciativa em que o sujeito popular existe apenas como objeto do discurso alheio. Seu fim trágico, ao enlouquecer e ser levado ao hospício, ecoa os versos de Deraldo: “é a história de todo nordestino. Do cara que chega em São Paulo... trabalha, luta e acaba passando fome, virando suco de laranja.” O “suco” condensa a metáfora central: o homem reduzido a produto, extraído até a última gota. Imagem potente da mais-valia marxiana, em que o capital suga o excedente do trabalho vivo.²²

4. A POESIA COMO RESISTÊNCIA

Enquanto José Severino encarna a distopia do silêncio, Deraldo usa a palavra como instrumento de enfrentamento. João Batista de Andrade reforça esse movimento de luta através de recursos cinematográficos: se os planos abertos são utilizados para reduzir o migrante ao anonimato da massa operária perante a metrópole, o uso de planos médios e americanos em situações de interação social com outros signos e personagens coloca Deraldo num campo de confronto contra seus opressores. Paralelamente, os planos fechados conferem densidade à sua condição de poeta, valorizando sua individualidade e subjetividade. Quando Deraldo recita seus versos, a câmera próxima intensifica a força da palavra poética, transformando o gesto de falar em um ato de resistência cultural.

Figura 12. João Batista de Andrade, *O Homem que Virou Suco*, 1981, Deraldo enfrentando o treinador do metrô e dizendo "fica me olhando como se eu fosse um bicho!", enquadramento em plano médio. Fonte: Youtube.

O filme se encerra com Deraldo de volta à praça, retomando sua atividade de vendedor de poesia, mas agora amparado por documentos que legitimam sua presença. A cena em que o fiscal o aborda novamente, mas desta vez o libera, simboliza uma virada no destino do personagem, que não está mais isolado: ao contrário, encontra-se rodeado por pessoas interessadas em sua história e atraídas pela força de sua voz.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao articular o itinerário de Deraldo com uma poética de planos gerais hostis, closes de afirmação subjetiva e montagens que chocam poesia e repressão, *O Homem que Virou Suco* transforma a metrópole num dispositivo de violência simbólica. Essa violência não se reduz às cenas de perseguição: ela se materializa nos túneis, nos viadutos, nos corredores industriais, e se legitima por uma pedagogia audiovisual do progresso, representada pelos vídeos institucionais do metrô. A cidade moderna, em seu ideário, prometeu inclusão e cidadania; em sua realização concreta, intensificou assimetrias e reproduziu um exército de trabalhadores permanentemente substituíveis. O filme, ao eleger o espaço como personagem, torna visível o que a arquitetura tende a encobrir quando se fecha no "desenho": que cada panfleto de disciplina, cada vitrine de empreendimento, cada túnel é também o efeito do trabalho que explora e silencia.

Para a reflexão arquitetônica, duas lições emergem. Primeiro, a crítica de Ferro e Lefèvre permanece atual: sem reestruturar as relações no canteiro e sem reconhecer o trabalhador como sujeito cultural, a arquitetura reproduz a violência que critica. Segundo, o *Direito à Cidade* de Lefèvre lembra que o problema é político: não basta universalizar formas; é preciso universalizar a apropriação dos espaços e das temporalidades

urbanas.²³ Ao recolher a tradição popular do cordel e do repente e inscrevê-la no coração da metrópole, o filme de Andrade dá forma cinematográfica a essa disputa. E nos convoca, como arquitetos, urbanistas e cidadãos, a reimaginar o papel do projeto: menos fetiche de progresso, mais mediação concreta de conflitos, menos espetáculo de vitrines, mais visibilidade do trabalho que sustenta a cidade. Em outros termos: se o espaço urbano pode triturar o homem até virá-lo “suco”, cabe à crítica e à prática projetual estabelecer dispositivos que devolvam, àqueles rostos e vozes, o direito de existir no primeiro plano.

7. NOTAS

1 Arquiteto, professor e teórico brasileiro, integrante do grupo Arquitetura Nova, conhecido por suas críticas à produção arquitetônica e à divisão social do trabalho.

2 Sérgio Ferro, *O Canteiro e o Desenho* (São Paulo: Projeto, 1979).

3 Arquiteto e professor da FAU-USP, membro do grupo Arquitetura Nova, destacou-se por suas análises sobre a prática profissional e a relação entre arquitetura, canteiro e transformação social.

4 Rodrigo Lefèvre, “Projeto de um Acampamento de Obra: Uma Utopia”. Dissertação de mestrado (São Paulo: FAU USP, 1981).

5 Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), “Estatísticas do Estado de São Paulo: Migração e Crescimento Urbano (1960–1980)” (São Paulo: SEADE, 1982).

6 Karl Marx, *O Capital: Crítica da Economia Política* (São Paulo: Boitempo, 2013).

7 João Batista de Andrade, “O Homem que Virou Suco” (Brasil: Embrafilme, 1981).

8 Alessandra Brandão e Júlio César Luz, “A política do ‘rosto severino’ em O homem que virou suco, de João Batista de Andrade”, *Crítica Cultural* v. 10, nº 2 (julho/dezembro 2015): 243-255.

9 Expressão utilizada por Brandão e Luz (2015) para designar a imagem historicamente consolidada que restringe os povos nordestinos a estereótipos, produzindo uma representação esvaziada de identidade que os enquadram como um suposto “tipo nordestino”. O termo “severino” faz alusão ao poema de Morte e vida severina (1955) de João Cabral de Melo Neto, que trata da mesma condição generalizante a qual são submetidos os corpos do Nordeste.

10 Jean-Claude Bernardet, *Cineastas e Imagens do Povo* (São Paulo: Brasiliense, 1985).

11 Christian Metz, *A Significação do Cinema* (São Paulo: Perspectiva, 1972).

12 Sergei Eisenstein, *A Forma do Filme* (Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002).

13 palavra francesa que significa “mergulho” – quando a câmera está acima do nível dos olhos, voltada para baixo.

14 palavra francesa que significa “contra-mergulho” – quando a câmera está abaixo do nível dos olhos, voltada para cima.

15 Bong Joon-ho, “Parasita” (Coreia do Sul: CJ Entertainment, 2019).

16 Sérgio Ferro, “A Casa Popular” (São Paulo: GFAU, 1972).

17 Monique Fernanda Setin, “Morte e Vida Severina: Um Estudo Sobre Ideologias Geográficas no Filme O Homem que Virou Suco (1980-1981), de João Batista de Andrade” Dissertação de Mestrado (São Paulo: UNESP, 2014).

18 Eunice Ribeiro Durham, “A Dinâmica Cultural da Sociedade Moderna” (São Paulo: Ática, 1977).

19 Eunice Ribeiro Durham, *A Caminho da Cidade* (São Paulo: Perspectiva, 1973).

20 Ferro, *O Canteiro e o Desenho*.

21 Lefèvre, *Projeto de um Acampamento*.

22 Marx, *O Capital*.

23 Henri Lefebvre, *O direito à cidade* (Lisboa: Edições 70, 1970).

8. BIOGRAFIA

Ana Elisa Vieira Soares nasceu em Goiânia em 7 de agosto de 1999. Ingressou em 2018 no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Goiás (UFG), onde desenvolveu interesse pela pesquisa

acadêmica. Durante a graduação, realizou iniciação científica voltada à arquitetura moderna em Goiânia, cujos resultados foram apresentados em congressos da área. Concluiu sua formação em 2023 e, desde então, atua em projetos de arquitetura e interiores. Após dois anos de experiência profissional, deseja retomar o vínculo com a pesquisa acadêmica, tendo como um objetivo o ingresso em um programa de mestrado.